

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РОДА *CIRSIIUM* В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мухитдин М.Б.

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби,

04031610@mail.ru, +77029993911

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684108>

Аннотация. Лекарственные растения богаты фитохимическими веществами, которые с древних времен используются в качестве лекарственного сырья. Биологический потенциал данного растений обусловлен его вторичными метаболитами. Растение *Cirsium* является отличным нетоксичным средством для лечения заболеваний печени и, следовательно, может быть хорошим клиническим вариантом для разработки терапевтических средств для лечения заболеваний печени. Фитохимические исследования различных видов *Cirsium* и их известная фармакологическая активность могут быть использованы для разработки лекарств. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения механизмов действия менее известных видов *Cirsium*.

Ключевые слова: *Cirsium*, вторичные метаболиты, лекарственные растения, фитохимия, фармакология.

Актуальность. На фармацевтическом рынке СНГ в настоящее время доминируют дорогостоящие препараты зарубежного происхождения, поэтому создание конкурентоспособных импортных альтернатив является актуальной задачей. Дикорастущее лекарственное растительное сырье является экономически перспективным видом ресурсов для создания фармацевтических субстанций при производстве лекарственных препаратов. Основная цель данного исследования - предоставить актуальную информацию для облегчения использования *Cirsium* в будущих масштабных исследованиях и разработках терапевтических средств.

В последние годы растет интерес к натуральным продуктам для профилактики и лечения многих заболеваний, включая рак, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Растения и их натуральные продукты - это кладь фито-источников с антимикробными, антиоксидантными, противоопухолевыми и антидиабетическими свойствами, используемых в традиционной медицине [1]. Растительные экстракты открывают безграничные возможности для новых медицинских открытий благодаря своему уникальному химическому разнообразию и биосовместимости. Многочисленные исследования были проведены с целью выявления альтернативных методов лечения с использованием лекарственных растений. Фактически, около 25% коммерчески доступных лекарств прямо или косвенно получены из растений [2]. Фитохимические исследования показали содержание флавоноидов, фенолов, полиацетиленов и тритерпеноидов в составе *Cirsium*. Из них флавоноиды, фенилпропаноиды и терпеноиды считаются основными фитоконпонентами и отвечают за многие биологические свойства, обнаруженные у разных видов рода. Различия в фармакологической активности были приписаны различному химическому составу различных видов *Cirsium* из разных регионов. Фармакологические исследования показали, что *Cirsium* оценивается по широкому спектру терапевтических свойств, включая гепатопротекторные, антиоксидантные, противоопухолевые, антибактериальные и противовоспалительные свойства, что может расширить потенциальные возможности использования *Cirsium* в медицине [3,4]. Кроме того, некоторые растения семейства Asteraceae использовались для лечения диабета, нервозности и избыточного веса. Молочный чертополох является

многофункциональным растением и используется для лечения кровохарканья, гематурии, сильных кровотечений и пурпуры Хеноха-Шенлейна.

Методология. Была применена комплексная методология, в ходе которой была собрана соответствующая информация о роде *Cirsium* из различных баз данных, включая PubMed, Google Scholar, Science Direct Elsevier, Taylor и специализированные журналы.

Основные результаты и последствия. Род *Cirsium* вызывает большой интерес из-за его широкого использования в традиционной медицине; химические соединения, выделенные из рода *Cirsium*, в основном включают флавоноиды, фенилпропаноиды и тритерпеноиды, которые вносят вклад в многочисленные лекарственные свойства. С фитохимической точки зрения, было идентифицировано несколько химических структур из видов *Cirsium* с различным распространением, что может приводить к различным биологическим эффектам. Данный обзор свидетельствует о широком спектре потенциальных применений *Cirsium* в области фармацевтики, косметики и здорового питания. Фармакологические исследования показали, что род *Cirsium* обладает гепатопротекторной, антимицробной, антиоксидантной, противоопухолевой и противовоспалительной биологической активностью, что, как правило, объясняет разнообразное традиционное использование этого рода. Фитохимические исследования различных видов рода расторопша и их известная фармакологическая активность могут быть использованы для разработки лекарственных препаратов в будущем. Необходимы дальнейшие исследования для выяснения механизмов действия менее известных биологических активностей рода *Cirsium*. Также необходимы дальнейшие исследования фармакодинамики, фармакокинетики и систем контроля качества, которые имеют решающее значение для будущего потенциала лекарственных средств. Кроме того, профиль токсичности и безопасности *Cirsium* изучен недостаточно хорошо, поэтому необходимы дальнейшие исследования в этой области.

Список литературы

1. Грудзинская Л.М., Цемеджиева Н.Г., Нелина Н.В., Каржаубекова Ж.Ж. Аннотированный список лекарственных растений Казахстана. - Алматы, 2014. - Т.20(1). - С. 32
2. Cláudio, A.F.M.; Cognigni, A.; de Faria, E.L.; Silvestre, A.J.; Zirbs, R.; Freire, M.G.; Bica, K. Valorization of olive tree leaves: Extraction of oleanolic acid using aqueous solutions of surface-active ionic liquids. *Sep. Purif. Technol.* 2018, 204, 30–37.
3. Marmitt, D.J.; Shahrabian, M.H. Plant species used in Brazil and Asia regions with toxic properties. *Phytotherapy Res.* 2021, 35, 4703–4726.
4. Bureš, P.; Wang, Y.-F.; Horová, L.; Suda, J. Genome Size Variation in Central European Species of *Cirsium* (Compositae) and their Natural Hybrids. *Ann. Bot.* 2004, 94, 353–363.